

O'ZBEKISTON QISHOQ XO'JALIGI SOHASINI MODERNIZATSIYA QILISH VA JADAL RIVOJLANTIRISH BO'YICHA OLIB BORILGAN ISLOHOTLAR

U.Axmedova

Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti

“Gumanitar fanlar” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14831216>

Annotatsiya: Maqolada qishloq xo'jaligi sohasi yurtimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda asosiy soha ekanligi va hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qonunlar, qarorlar aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim rol o'ynayotgani aytilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi, texnika, texnologiya, oziq-ovqat, go'sht, sut, fermer xo'jaligi, dehqon xo'jaligi.

Jahon miqyosida globallashuv jarayonlari chuqurlashib borayotgan ayni paytda iqtisodiyot va uning muhim tarkibiy qismi bo'lgan qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, agrar sektorda eng so'nggi zamonaviy texnologiyalardan muntazam foydalanish tobora zaruriyatga aylanib bormoqda. Ayniqsa, ekologik sof va eksportbop oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish maqsadida, global, mintaqaviy va davlatlar miqyosida qishloq xo'jaligini isloh qilishga yo'naltirilgan sa'y-harakatlar yanada rivojlanmoqda. Shu o'rinda, qishloq xo'jaligi va uning muammolarini o'rganish, tizimli hal etish, oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish imkoniyatlarini yanada kengaytirish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Dunyoning qator yetakchi oliy ta'lim muassasalari va ilmiy tadqiqot institutlarida qishloq xo'jaligi va uni isloh qilishga doir va sohani rivojlantirishda tabiiy resurslardan tejamli ravishda foydalanish kabi masalalar chuqur o'rganilmoqda. Jumladan, BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO), Jahon oziq-ovqat dasturi (WFP), Xalqaro qishloq xo'jaligini rivojlantirish fondi (IFAD), Xalqaro qishloq xo'jaligi tadqiqotlari bo'yicha maslahat guruhi (CGIAR, Fransiya), Wageningen universiteti va ilmiy-tadqiqot markazi (WUR, Niderlandiya) tomonidan Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyoti va qishloq xo'jaligi, ularning qulay iqlim shart-sharoitlari, mintaqada takomillashtirilgan qishloq xo'jaligi texnologiyalari va resurslari hamda mahsulotlarining shaffof va raqobatbardosh bozorlari bo'yicha maxsus izlanishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi va undagi islohatlar ko'plab davlatlar siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilishi sohani keng tadqiq etish ehtiyojini vujudga keltirmoqda. Shu boisdan, qishloq xo'jaligida yetishtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yo'llari va vositalariga doir ilmiy bilimlarni yanada chuqur o'rganish, tarixiy davrlar, hudud, mintaq va muammolar kesimida tadqiq etish muhim o'rin tutmoqda.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini isloh qilish orqali rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Ayniqsa, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida bu borada amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar mamlakatda iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, uning bozor tamoyillariga mos keladigan tashkiliy tuzilmasini tadbiq etish, qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarining mustaqilligini kengaytirish hamda ularning ishonchli huquqiy muhofazasini ta'minlashni yanada yaxshilanishiga xizmat qilmoqda. Zero, Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Keyingi yillarda mamlakatimizda barcha soha va tarmoqlar qatori qishloq xo'jaligida ham tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda inson qadri va manfaatlarini ta'minlash ustuvor

vazifa sifatida birinchi o'ringa qo'yilmoqda". [1] Shuning uchun ham mintaqada qishloq xo'jaligi va uning o'ziga xos xususiyatlari masalasining tarixiy ildizlarini tadqiq etish dolzarblik kasb etadi.

Ma'lumki, qishloq xo'jaligi – O'zbekiston iqtisodiyotining muhim va asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bu soha mamlakat aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga, qayta ishlash sanoati tarmoqlarining esa xomashyoga bo'lgan yehtiyojini to'la qondiradi. Kundalik hayot uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining 90 foizga yaqini agrar tarmoqda tayyorlanadi. Shubhasiz, qishloq xo'jaligi respublikaning iste'mol bozoriga oziq-ovqat mahsulotlari va qayta ishlash sanoatiga xomashyo yetkazib berish bilan bir qatorda, qishloq xo'jaligi mashinasozligi, kimyo sanoati kabi bir qator tarmoqlar mahsulotlari uchun kafolatli bozor bo'lib ham xizmat qiladi.

1990-yildan markazning respublikadagi paxta yakkahokimligi siyosatiga asta-sekin barham berila boshlandi. Aynan shu yili O'zbekistonda paxta maydonlari tobora qisqarib bordi. Agar 1987-yilda 2 mln. 108 ming gektar yerga chigit ekilgan bo'lsa, 1990-yilda esa 1 mln. 826 ming gektar yerda paxta yetishtirildi. Ko'rinib turibdiki, Ittifoqqa paxta xomashyosini yetkazib berish hajmi keskin kamaydi. Bu jarayonlar demokratik xarakterga ega bo'lib, qishloq xo'jaligida yangi islohotlarni o'tkazishga asos bo'lib xizmat qildi. Mazkur sa'y-harakatlar bilan agrar tarmoqda muhim o'zgarishlar sodir bo'ldi. Jumladan, qishloq xo'jaligi tarmog'i mamlakat aholisining salmoqli qismini ish o'rinlari bilan ta'minlash imkoniyatini berdi.

Respublika qishloq xo'jaligida bosqichma-bosqich amalga oshirilgan islohotlarning borishini tahlil etish asosida ularning quyidagi asosiy yo'nalishlarini alohida ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiq:

- mulkiy va tarkibiy islohotlar;
- yerdan foydalanish borasidagi islohotlar;
- suv va suvdan foydalanish munosabatlaridagi islohotlar;
- moliya-kredit va xorijiy investitsiyalar borasidagi islohotlar;
- soliq va sug'urta sohasidagi islohotlar;
- narx-navo tizimidagi islohotlar va boshq.

Ta'kidlash o'rinliki, islohotlarning eng muhim natijalaridan biri sifatida istiqloqlning dastlabki yillaridanoq qishloq xo'jaligida mulkni davlat tasarrufidan chiqarishga erishilganligini ta'kidlab o'tish joiz. Shu bilan birga, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash tadbirlariga alohida e'tibor qaratish kun tartibidan o'rin oldi.

Mamlakatda aholini oziq-ovqatga, sanoatni xomashyoga bo'lgan talabini qondirishga erishish maqsadida qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishni keskin ko'paytirish muhim masalaga aylanib bordi. Xalqaro tashkilotlar, jumladan, BMT ma'lumotlariga ko'ra, 1999-yil holati bo'yicha har bir inson normal yashashi uchun sutkasiga 4000 kaloriya oziq-ovqat iste'mol qilishi zarur hamda kishilarning 1 yilda o'rtacha iste'mol qiladigan kundalik mahsulotlari hajmi quyidagicha taqsimlangan:

- go'sht va go'sht mahsulotlari – 95-100 kg;
- sut va sut mahsulotlari – 440-450 litr;
- baliq va baliq mahsulotlari – 25-30 kg;
- tuxum – 360-370 dona;

- qand va qand mahsulotlari – 50 kg atrofida;
- sabzavot va poliz mahsulotlari – 135-150 kg;
- meva va rezavor mahsulotlari – 110-120 kg;
- kartoshka va kartoshka mahsulotlari – 115-130 kg;
- non va non mahsulotlari – 150-155 kg.[2]

Ta’kidlash lozimki, insonlarning oziq-ovqat mahsulotlariga bo’lgan kundalik ehtiyoji yildan-yilga asta-sekin ortib borayotganligini e’tirof etish lozim. Masalan, O’zbekiston Respublikasida bir yilda asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining iste’mol qilinishi (aholi jon boshiga, kg hisobida) (2015-yil bo’yicha) quyidagi ma’lumotlardan iborat bo’ldi:

- non va non mahsulotlari – 179 kg;
- go’sht va go’sht mahsulotlari – 44 kg;
- sut mahsulotlari – 282 kg;
- tuxum (dona) – 216 dona;
- sabzavot va poliz mahsulotlari – 279 kg;
- kartoshka – 56 kg;
- o’simlik yog’i va boshqa moylar – 23 kg;
- shakar – 32 kg;
- meva, jumladan, uzum – 146 kg.[3]

Aytish lozimki, bu erishilgan yutuqlar nafaqat respublikada, balki jahon hamjamiyati tomonidan ham munosib ravishda qarshi olindi. Masalan, 2015-yilda mamlakat BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo’jaligi tashkilotiga (inglizcha, Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) a’zo davlatlarning oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash sohasida Mingyillik rivojlanish maqsadlariga erishgani uchun beriladigan mukofotiga sazovor bo’lgan 14 ta davlatdan biri sifatida O’zbekiston ham e’tirof etildi. [4]

Qishloq xo’jaligida mulkchilik masalalariga e’tibor berildi. Kolxoz va sovxozlarning tugatilishi, dehqon va fermer xo’jaliklarining shakllanishi yurtimiz dehqonlari uchun chinakam tarixiy voqea bo’ldi.

O’tgan yillar ichida qishloq xo’jaligi sohasini isloh qilish bo’yicha juda ulkan va arzigulik ishlar amalga oshirildi. Ishlab chiqarishga yangi texnika va ilg’or texnologiyalarni joriy etish ishlari yildan-yilga jadallashib, cheklangan yer va suv resurslaridan, kapitaldan va mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini yuksalishidan dalolatdir. Bu borada O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev qishloq xo’jaligi sohasini rivojlanishida sidqidildan mehnat qilayotgan soha vakillariga xurmat ko’rsatgan holda, 2017 yilning dekabr oyidan boshlab, 1-yakshanba kunini qishloq xo’jaligi xodimlari kuni deb e’lon qildi.

Qishloq xo’jaligi sohasini tubdan rivojlantirish bo’yicha 2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasida, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi 5853-son “O’zbekiston Respublikasi qishloq xo’jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo’ljallangan strategiyasini tasdiqlash to’g’risida”, 2022-yil 28-yanvardagi 60-son “2022–2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi Farmonlari, 2023-yil 29-martdagi 103-son “Agrar sektorni zamonaviy qishloq xo’jaligi texnikalari bilan ta’minlashni rag’batlantirishning qo’shimcha chora-tadbirlari to’g’risida”gi va 2023-yil 5-

apreldagi 113-son “2023-yilda qishloq xo’jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish, qayta ishlashni kengaytirish va qo’llab-quvvatlashning qo’shimcha chora-tadbirlari to’g’risida”gi Qarorlari va sohaga oid boshqa normativ-huquqiy hujjatlar agrar sohani rivojlanishdagi yana bir qadamdir.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. O’zbekiston qishloq xo’jaligi xodimlariga // Yangi O’zbekiston, 2022-yil 11-dekabr.
2. Зокиров А.З. ва бошқ. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши самарадорлигини ошириш. – Андижон: Андижон нашриёти, 2000. – Б.3.
3. O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligining 2015-yil bo’yicha yillik hisoboti ma’lumotlari.
4. <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-islom-karimovning-mamlakat-16-01-20169>